

**ҒЫЛЫМ АПТАЛЫҒЫ-2024 АЯСЫНДА ӨТКЕН
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

9 СӘУІР 2024

**COLLECTION OF REPORTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE
«GREAT PERSONALITIES OF THE GREAT STEPPE»,
HELD WITHIN THE FRAMEWORK OF SCIENCE WEEK 2024**

APRIL 9, 2024

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВЕЛИКИЕ ЛИЧНОСТИ
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ», ПРОВЕДЕННОЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ
НАУКИ-2024**

9 АПРЕЛЯ 2024

ӘОЖ 792.8
КБЖ 85.32
Ғ96

Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері,
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақ ұлттық
хореография академиясы ректоры Б.Н. Нүсіпжанованың
жалпы редакциясымен.

Редакциялық алқа:

Толысбаева Ж.Ж., Тургинбаева А.Н., Сейдахметова Р.Г.,
Сайтова Г.Ю., Джумасейтова Г.Т., Кензиков Р.В.,
Жунусов С.К., Мырзабаева Ж.Е.

РЕЦЕНЗЕНТТЕР:

Көшербаев Ж.А. – PhD докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының меңгерушісі.

Мұхамеджанова А.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақ ұлттық хореография академиясы.

Ғ96 Ғылым апталығы-2024 аясында өткен «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалар жинағы. – Астана: Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2024. – 298 б.

ISBN 978-601-08-4059-1

Жинақта мәдениет пен өнер саласындағы өзекті мәселелерге арналған баяндамалар ұсынылған. Аталған конференцияға Өзбекстан, Грузия, Әзірбайжан, Ресей, Қазақстан және басқа да елдердің еңбек сіңірген өнер қайраткерлері, ғалымдары қатысты. Конференцияға қатысушылар Ибрагим Юсупов, Гүлфайрус Исмаилова, Александр Селезнев, саяси көшбасшылар, сондай-ақ олардың мәдениетті дамытуға және хореография өнерінің дамуына қосқан үлесі туралы баяндамалар ұсынылды. Сонымен қатар, өнер мәселелері жеке тұлғаны дамыту тәжірибесі ретінде қарастырылады. Баяндамалар жинағы мәдениет және өнер саласындағы зерттеушілерге, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Қазақ ұлттық хореография академиясы
2024 жылғы 25 сәуірдегі №9 хаттама
Ғылыми кеңесінде басылымға ұсынылды.

ISBN 978-601-08-4059-1

©Қазақ ұлттық хореография академиясы, 2024

**СПЕЦИФИКА ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ КОЛЯСОЧНИКОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ»**

Аннотация

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. Публикаций по данной теме недостаточно, как недостаточно и количества исследований о социокультурном значении занятий спортивными танцами на колясках в процессе реабилитации танцоров. В статье поднимается проблема отсутствия адаптированных программ обучения, научно-методических рекомендаций по постановке корпуса и базовой техники фигур, исполняемых в международной программе спортивных танцев на колясках (паратанцы) в различных категориях.

Ключевые слова: танцевальный спорт, спортивные бальные танцы, паратанцы, колясочники, техника, фигуры.

В современном мире широкое распространение и внимание получает инклюзивное движение, инклюзивное образование. Инклюзивность в переводе с английского языка означает включающий в себя, содержащий таким образом включение подразумевает процесс вовлечения части в общее целое [1, с.370], в процесс обучения, в котором участвуют люди независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей и которые включены в общую систему образования, обучаясь вместе со своими сверстниками без инвалидности.

Поддержка инклюзивного движения, является одним из признаков высокого социально-культурного показателя в стране. В тройку стран с наиболее высоким рейтингом индекса социального прогресса (Social Progress Index) на 2024 год входят Дания, Норвегия, Финляндия, Казахстан расположился на 65 месте [2].

Жарков Анатолий Дмитриевич в своей статье «Социально-культурная политика государства – важнейшее условие функционирования социально-культурной деятельности» писал, что «Социально-культурная политика государства является

высшей иерархической структурой в инфраструктуре социально-культурной деятельности». Также отмечал что социально-культурная политика, которая осуществляется по отношению к гражданам страны, является необходимым успешным продвижением по пути культурного воспитания населения страны. В современной социально-культурной ситуации потребности личности, культурные интересы меняются достаточно быстро и недостаточно изученными остаются определенные особенности, факторы, которые оказывают влияние на формирование потребностей и интересов. Что, в свою очередь, дает понимание важности таких исследований [3].

Одним из направлений развития инклюзивного движения является поддержка параспорта. В словаре «Cambridge Dictionary» дается следующее определение слова «Parasport»: «(a) sport for people who have a disability (= a condition that makes it difficult for them to do some things that other people do)» [4], что в нашем переводе означает: «параспорт – спорт для людей, которые имеют ограниченные возможности (состояние, при котором им трудно делать некоторые вещи, которые делают другие люди)». Исторические факты, свидетельствуют о том, что изначально параспорт был способом реабилитации британских ветеранов с поражением спинного мозга. Основателем паралимпийского движения был немецкий нейрохирург – Людвиг Гуттман, работавший в Сток-Мандевилльском реабилитационном госпитале в Великобритании, основанном доктором по просьбе правительства в 1944 году [5]. На сегодняшний день масштаб развития параспорта значительно вырос. Он подразделяется на виды спорта:

- паралимпийские
- непаралимпийские
- сурдлимпийские;

Паралимпийские игры уже имеют свою немалую историю и хронологию событий. Проведение Паралимпийских игр является значимым и важным событием для страны организатора и развития парадвижения в мире. О том, какую роль выполняет имеет развитие спорта для людей с инвалидностью, а также проведение Паралимпийских игр и как они влияют на формирование отношения общества к людям с инвалидностью, можно увидеть на примере Японии. В книге Денниса Дж. Фроста «Больше, чем медали: история Паралимпийских игр и спорта для людей с ограниченными

возможностями в послевоенной Японии» Вэнь Чао Чен, профессора кафедры социальных наук Восточной Азии, где он приводил слова губернатора Юрико Коикэ (Koike Yuriko): «The success of the Paralympics is really the key to the success of the overall Games here. I believe putting weight on hosting a successful Paralympics is more important than a successful Olympics» (успех Паралимпийских игр действительно является ключом к успеху Игр в целом, считая, что придать вес проведению успешных Паралимпийских игр важнее, чем успешной Олимпиаде [6, с.21]). Поддержка инклюзивного движения, позволяет людям с дефицитом в области здоровья раскрыть свой творческий потенциал, интегрироваться в социокультурное пространство, став частью инклюзивного сообщества. Спортивно-соревновательная сторона, как и культура, мощным катализатором всестороннего развития личности; станет эффективным способом интеграции людей с инвалидностью в социум. На сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 8 октября 2021 года в статье «О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью в Казахстане отмечается, что «Государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью в Казахстане направлена на их полноценную интеграцию в общество и на преодоление, стирание барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества, принимать определенные решения и т.д.» [7].

Одним из направлений параспорта являются паратанцы (paradance) – танцы на колясках, которые относятся к непаралимпийским видам спорта. В Республике Казахстан для развития паратанцевального движения на постоянной основе проводятся Чемпионаты РК, Кубки РК, Спартакиады, учебно-тренировочные сборы, конгрессы по повышению квалификации спортсменов и тренеров. Параспортивный танец – чрезвычайно элегантный, изящный и выдающийся вид спорта, в котором участвуют спортсмены с физическими недостатками, поражающими нижние конечности. Участники могут соревноваться в комбинированном стиле, танцуя с трудоспособным партнером, который остается стоять или танцевать дуэтом, в котором участвуют два спортсмена-инвалида. Групповой танец предназначен только для инвалидов-колясочников или с партнерами без инвалидности, в то время как в одиночных танцах выступает только один танцор

в инвалидной коляске. Танцевальный спорт в Казахстане регламентируется правилами по танцам с колясками (Para Dance Sport) Ассоциацией Федераций спортивного танца Республики Казахстан (АФСТ РК), применяя Правила Международного Паралимпийского комитета «World Para Dance Sport». Согласно правилам, в соревнованиях по спортивной дисциплине «Танцы на колясках» допускается участвовать только лицам с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортивные танцы на колясках являются особым видом адаптивного спорта, которые включают в себя социальные и интегрированные особенности, что формирует физический и духовный баланс у занимающихся спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата. Данная категория участников может лучше узнать свои двигательные возможности, улучшить физические кондиции, выразить эмоции и настроение в художественной форме. Что, в свою очередь, позволяет сформировать социальную активность, пластическую, визуальную, аудиальную коммуникации, которые позволяют установить взаимодействие, убирая барьеры в общении [8]. И здесь необходимо отметить недостаточное количество исследований процесса реабилитации и значения занятий спортивным танцем на колясках, отсутствие специальных программ обучения и научно-методического обеспечения совместного взаимодействия разного контингента спортсменов в этом или ином виде деятельности, что говорит об актуальности данного вопроса. По данной тематике имеются немногочисленные публикации, отсутствуют учебно-методические пособия для специалистов по адаптивной физической культуре, что создает определенные трудности при проведении занятий по спортивным танцам на колясках [9, с.489]. Опыт показал, что не каждый специалист в области адаптивной физической культуры может вести занятия спортивными танцами на колясках, для этого необходимы специальные знания и умения, мы убедились в том, что педагогический процесс не всегда строится планомерно – все это показывает, что существует острая необходимость в разработке данной проблематики. Также требуется разработка адаптированных программ, методик для данной категории лиц, методических и практических рекомендаций по организации занятий спортивными танцами на колясках, систематическое проведение семинаров, курсов повышения квалификации по спортивным танцам на колясках в области адаптивной

физической культуры. В Казахстане существует система «клубов», где руководитель клуба может являться также педагогом, вступает в федерацию танцев Республики Казахстан, самостоятельно составляет план график занятий, план урока на практическом опыте полученных знаний, умений, танцевального образования, предварительно не проходя специальные курсы подготовки для работы с танцорами-колясочниками.

На основании этого имеется необходимость рассмотреть возможность создания специфического тренажерного комплекса при подготовке спортсменов колясочников к соревнованиям по спортивной дисциплине «Танцы на колясках», который может войти в общую адаптивную программу при подготовке спортсменов колясочников, что позволяет гармонично и полноценно развивать танцевальные способности через сочетание видов физической подготовки, которые направлены на оздоровление, увеличение двигательной активности, а также ведут к достижению высоких результатов, стремлению к социализации, социальной адаптации танцоров и массовому развитию танцевального спорта на колясках в Республике Казахстан.

Автором рассмотрен комплекс на основе форм учебно-тренировочного процесса и подготовки к участию в спортивных соревнованиях. Комплекс разрабатывается на основе практического опыта работы с танцорами-колясочниками, понимания техники исполнения паратанцев, а также с учетом знаний, дисциплин «Теория и методика преподавания латиноамериканских танцев», «Теория и методика преподавания европейских танцев», «Биомеханика движений в хореографии», «Методические основы преподавания классического танца», полученных в освоении образовательной программы «Педагогика спортивного бального танца» на базе Казахской национальной академии хореографии. Перед применением предложенных специальных физических упражнений мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с медицинской картой исполнителя, спецификой травмы, а также проконсультироваться с врачом о возможности предлагаемой нагрузки. В рамках данного исследования мы рассмотрим только основные составляющие комплекса по следующим разделам содержания программы по принципу комплексности (комплексный и единообразный подход к теоретической, технико-тактической, физической, методической и соревновательной подготовкам) (Таблица 1):

- техника безопасности;
- техника владения спортивной коляской;
- общая физическая подготовка.

Содержание программы по принципу комплексности
Таблица 1

№	Название раздела	Содержание раздела
1	Техника безопасности	Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в зале. Диагностика состояния и возможностей спортсменов с целью определения направления дальнейшей работы
2	Техника владения спортивной коляской	Использование активной коляски, предназначенной для танцев, использование определенных приемов для движения в различных направлениях. Увеличение продолжительности контакта ведущей руки с обручем коляски. Работа над удержанием правильной осанки и посадки, равновесие с короткой поддержкой спины. Координация работы корпуса и рук. Равномерное, прямолинейное движение вперед и назад, с руками совместно и поочередно, переводя руки в крайние позиции вперед и назад. Понятие апломба в движении и фигурах танца. Понятие «точки» во вращениях, длина и размеренность продвижений вперед и назад на колясках. Направление продвижений, принципы продвижения.
3	Общая физическая подготовка	Постановка тела в вертикальном положении, укрепления мышечного корсета (спина, пресс), для формирования правильной осанки. Изучение и повторение движений танцевальной разминки.

		<p>Разминка как разогрев тела перед началом танцевального занятия. Работа с дыханием при изменении физической нагрузки, изучение различных приемов правильного дыхания. Дыхательные упражнения в сочетании с релаксацией. Упражнения разминки, основные позиции рук классической хореографии, на удержание тела в состоянии тонуса мышц; работа на разнообразные движения телом, используя мышцы спины, плечевого пояса, пресса (скручивание, растягивание, смещение, прогиб). Упражнения для укрепления мышц костно-связочного аппарата. Развитие силовых качеств, быстроты, ловкости, коррекция побочных действий опорно-двигательного аппарата (конечностей, отделов позвоночного столба и др.)</p>
--	--	--

Специальные физические упражнения разработаны относительно техники исполнения паратанцев. Отличительной особенностью танцев на коляске является то, что танцор исполняет движения на коляске. Так как танцор колясочник большую часть времени находится в сидячем положении, то в таком случае, перенапрягается нижняя часть туловища, задняя поверхность бедра, а при неправильной посадке увеличивается риск появления пролежней. Ввиду этого подбор упражнений будет нацелен задействовать разные анатомические плоскости, углы наклонов и положение тела, помимо этого возможно усложнение упражнения за счет спортивного инвентаря, например; эластичная фитнес лента, гантели. Также в работу входит комплекс на формирование компенсаторной гипертрофии определенных мышечных групп. Совершенствование зрительно-моторной координации. Формирование вестибулярных и антигравитационных реакций, статодинамической устойчивости и ориентировки в пространстве. Рассмотрим основные специальные навыки танцора-колясочника в развитии через специальный комплекс упражнений (Таблица 2.):

Основные специальные навыки танцора-колясочника
Таблица 2

Навыки танцора-колясочника	Пример упражнений комплекса
<p>Развитие танцевальных функций и природных данных. Постановка корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных движений на середине. Развитие элементарных навыков координации движений. Владение пластикой тела.</p>	<p>1. Упражнение на работу ромбовидных мышц спины с эластичной фитнес лентой (5 кг). Исходное положение: с ровной спиной, наклоните тело вперед на 30-40°, руки согнуты в локтях на 90°, локти прижаты к бокам, ладони обращены друг к другу. Провести ленту через «подножку», взять оба конца в каждую руку. Исполняем приведение лопаток к друг другу. Выполнить: 3 подхода по 10 повторений.</p>
<p>Комплекс упражнений, способствующих полному физическому и пластическому развитию мышечного аппарата, укреплению мышц, связок, суставов.</p>	<p>2. Упражнение на работу мышц стабилизаторов (кора). Наклоны корпуса в сторону с эластичной фитнес лентой (5 кг). Исходное положение: ровная позиция корпуса, одна рука находится в 3 позиции, удерживает конец ленты, другой конец ленты закреплен в противоположной стороне на уровне головы. Исполняем плавный наклон корпуса в сторону закрепленного конца ленты, ощущаем натянутость всей стороны, далее за счет силы мышц кора возвращаемся в исходное положение.</p>

	Выполнить: 3 захода по 10 повторений на каждую сторону.
<p>Развитие способности остановить не только коляску, но и инерционное движение корпуса. Техника передвижения. Сочетание выполнения изученных способов передвижения в быстром темпе; сочетание выполнения изученных способов передвижения с техническими приемами. Техника владения коляской.</p>	<p>3. Упражнение на работу вращательной манжеты плеча с эластичной фитнес лентой (5 кг):</p> <p>- Наружная ротация. Исходное положение: рука согнута в локте под углом 90°, локоть прижат к телу, предплечье, внутренней стороной прижато к животу. Закрепляем один конец ленты в противоположную сторону относительно рабочей руки, другой конец взять рабочей рукой.</p> <p>Исполняем вращательные движения наружу и возвращаемся в исходное положение, удерживая предплечье параллельно полу.</p> <p>Выполнить: 3 подхода по 10 повторений.</p> <p>- Внутренняя ротация. Исходное положение: рука согнута в локте под углом 90°, локоть прижат к телу. Закрепляем один конец ленты со стороны рабочей руки, другой взять в рабочую руку. Исполняем вращательные движения вовнутрь (до живота) и возвращаемся в исходное положение.</p> <p>Выполнить: 3 подхода по 10 повторений</p>

Таким образом, спортивные танцы на колясках выступают «как вид физического и психологического развития, а также

реабилитации людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата». «Энергетика, заложенная традицией в эстетику танцев и воплощенная в движениях, помогает людям испытать ощущение целительной силы соразмерной физической нагрузки» [10, с.214]. Для успешного применения спортивных танцев на колясках в социокультурной реабилитации танцоров с поражением опорно-двигательного аппарата требуется разработка специальных методик и программ, которые будут учитывать ограничения и различия физических и психологических возможностей индивидуумов, а также необходимы дальнейшие исследования в этом направлении. Планируемые результаты основываются на предметных, личностных, коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих факторах, что способствует успешной социальной адаптации спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сохранении и укреплению здоровья через систему занятий спортивными танцами на колясках, что требуют особые образовательные потребности танцоров на колясках:

- использование специальных средств обучения (спортивная коляска для танцев);
- максимальная индивидуализация процесса обучения;
- реализация программы коррекционной работы психолога, специалиста-медика, (при необходимости);
- разработка адаптивной обучающей программы для категории спортсменов на колясках;
- применение специальных комплексов упражнений для танцоров на колясках;
- подготовка рабочих кадров для работы с танцорами на колясках в рамках прохождения специальных курсов.

Список использованных источников:

1. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь: В новой редакции: 220 000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 7-е, стереотип. – М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ КЛАССИК: Дом. век, 2007. – С.370.
2. Индекс социального прогресса / Интернет ресурс: ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.03.2024).
3. Жарков А.Д. Социально-культурная политика государства – важнейшее условие функционирования социально-культурной деятельности // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2013. – №1(10).

4. Cambridge Dictionary / Интернет ресурс: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> (дата обращения: 25.03.2024).

5. Паралимпийские игры / Интернет ресурс: ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.03.2024).

6. Dennis J. Frost. More Than Medals: A History of the Paralympics and Disability Sports in Postwar Japan. Cornell University Press, 2020.

7. О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью в Казахстане / Интернет ресурс: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/266674?lang=ru> (дата обращения: 25.03.2024).

8. Эйдельман Л.Н. Социокультурная реабилитация детей с поражением опорно-двигательного аппарата на примере занятий спортивным танцем на колясках // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2023. – №209.

9. Эйдельман Л.Н. Особенности взаимодействия специалиста по адаптивной физической культуре с детьми, занимающимися танцами на колясках // Физическое воспитание в условиях современного образовательного процесса: сборник материалов V Международной научно-практической конференции. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИВГУ, 2023. – С.489-492

10. Пивторак А.Н. Анализ авторской программы по социально-культурной реабилитации инвалидов среднего возраста средствами бальной хореографии «Танцы на колясках» // Вестник Томского государственного университета. – 2020. – №457. – С.214-220.

Агзамова Д.О. – магистр хореографического искусства, старший преподаватель кафедры педагогика Казахской национальной академии хореографии, Астана, Казахстан. agzamova_diana@mail.ru.

Цихлер Д.О. – студент 3 курса, Казахской национальной академии хореографии, Астана, Казахстан.